

BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA O'QITUVCHINING KOMPETENTLIGI

Artiqova Nilufar Abdullayevna
Sirdaryo viloyati Guliston tumani
29-umumiy o'rta ta'lim maktabining
Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilariga qo'yiladigan talablar hamda o'qituvchi o'z ustida ishlash dars o'tishda turli texnologiyalarni qo'llay olish talablari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Matbuot konferentsiyasi darsi, Quvnoqlar, zukkolar klubi darsi, Guruhlarda ishlash darsi, O'zaro o'qitish darsi, O'quvchilar olib boradigan dars.

O'qituvchi shaxsi bu ildam davr muhitini hisobga olgan holda o'z ustida olib boradigan izlanishlarini o'quvchi yoshlarga yetkazib berishi lozim. Bunda hayotiy tajriba muhim ahamiyat kasb etadi. Izlanishlardan to'plangan ma'lumotlar bazasini amaliyotga tadbiiq qilish ham ta'lim va tarbiya samaradorligini kafolatlaydi. O'qituvchi, avvalambor, o'qitishni o'rgatmog'i, uning o'qitish texnikasining boyligi, qiziqтира olish mahorati bilan bir qatorda, so'zlash san'ati, notiqlik madaniyati, ta'sir eta olish ko'nikmalariga ham ega bo'lishi maqsadlidir. Uning bu mahorati tufayli o'quvchi yoshlar kitob o'qish texnikasini egallashlari ko'zda tutilgan. Kitob o'qish va o'qitishni yaxshi bilgan ustoz o'quvchilarga yoqimlidir. Yoqimli inson bilan esa suhbatlashging keladi, baxs munozara yuritging keladi. Suhbatdoshning yoqimli bo'lishi uchun ham u istagan narsada suhbat qurish, yoki aksincha uning yoqimli suhbatini siz izlayotgan ma'lumotga burish maqsadga muvofiq. O'qituvchi ana shunday kasb egalariki, ular oldin o'zlariga o'quvchilarni yoqimlantiradi, keyin suhbatiga chorlaydi. Natijada esa bolada yaxshi suhbatdosh yoki yaxshi o'qituvchi fazilatini uyg'otadi. Bu esa bilim berishda ancha qo'l keladi. Kitob o'qishni va suhbatlashishni egallagan o'quvchida esa yozishga bo'lgan ehtiyoj ko'payadi. Bunda o'quvchining dastlabki holati, kerakli ma'lumotlarni yozib olish bilan belgilanadi. Kerakli ma'lumotlarni qoralab borish asnosida konspektlashtirish ko'nikmasi shakllanib boradi. O'quvchilarning yozma savodxonligi ularni sabr-qanoatli qilib tarbiyalaydi. Yuqorida keltirilgan Suqrotning fikrlarini tasdiqlagan holda aytish mumkinki, bu fikrni o'qituvchiga nisbatan ham, umuman olganda, insoniyatga nisbatan ham qo'llah mumkin.

Ta'lim jarayonida sifatga erishishning turli yo'llari hali ham izlonmoqda. Bugungi kunda pedagogok texnologiyalar va turli xil metodlarni qo'llash yaxshi samara beradi. Biroq kamyuter vositalaridan foydalanish ham ancha natijali hisoblanadi. Ammo shunisini ham hisobga olish kerakki, texnologiya va metodlarni ishlatish san'ati va qo'llash darajasi ham yuqori bo'lishi lozim. Aksariyat hollarda ko'rinib turgan natija sustkashlik bo'lmoqda.

O'qituvchi yutuqqa erishishi uchun ko'plab turli metodlarni qo'llashi emas, balki shu metod orqali o'quv jarayoniga yangilik olib kirish va shu yangiliklar bilan o'quvchilarni "qurollantirish" lozim.

"Kompetentlik" – tushunchasi dastlab ta'lim sohasiga psixologik, pedagogik izlanishlar natijasida kirib kelgan tushuncha bo'lib, zamonaviy atama sifatida qo'llanilib kelinmoqda.

Maktablarda dars o'tish mobaynida o'qituvchidan talab qilinadigan yana bir muhim omil o'qituvchining o'z ustida ishlashi hisoblanadi. Endigina faoliyat boshlagan yosh o'qituvchining malakali o'qituvchilar tomonidan sekin astalik bilan dars o'tishga tayyorlash orqali yosh mutahassislarda turli metodlarni qo'llay olish ko'nikmasi shakllantiriladi.

O'qitish texnologiyalarida amalga oshiriladigan ayrim noana'naviy dars shakllari namunalari:

Matbuot konferentsiyasi darsi – dars mavzusini savol-javoblar orqali o'zlashtirish mashqi.

Quvnoqlar, zukkolar klubi darsi – qiziqarli savollar va ularga javoblar topish orqali mustaqil fikrlashni o'rgatish mashqi.

Guruhlarda ishlash darsi-o'quvchilarning bir nechta guruhlarga bo'linib vazifalar bajarishini tashkil etish orqali bilimlarni mustahkamlash mashqi.

O'zaro o'qitish darsi-o'quvchilarning dars mazmuni bo'yicha matnning ayrim bndlari yoki shunga o'xshash kichik bo'laklarini bir-birlariga tushuntirishlarini tashkil etish orqali mavzuni o'zlashtirish darsi.

O'quvchilar olib boradigan dars - dars mavzusini o'quvchilar tomonidan tushuntirib berilishini tashkil etish orqali o'quvchilar faolligini oshirish mashqi.

Tanlov darsi - sinfdagi o'quvchilarning bir yoki bir nechta mavzu bo'yicha oldindan tayyorgarlik ko'rgan holdagi tanlovini tashkil etish, g'oliblarni aniqlash darsi.

Juftlikda ishlash (binar) dars – o'quvchilarning juft bo'lib, dars mavzusini birgalikda o'zlashtirishi yoki bir-birining bilimlarini mustahkamlashi darsi. Bunda zarur bo'lganda juftliklar dars davomida turlicha o'zgartirilishi mumkin.

Dialog darsi-o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish va o'z fikrlarini bayon etish ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida dars mavzusini o'quvchilar bilan dialoglar tashkil etish orqali tushuntirish va mustahkamlash mashqlaridan iborat. «**Aylana bo'ylab mashq**» **darsi**-o'quvchilarning ishtiroki asosida navbatma-navbat yangi mavzuni o'zlashtirish yoki o'tilgan darsni takrorlab, mustahkamlash mashqlaridan iborat.

Innovatsiyalar darsi-o'quv fani sohasidagi yoki maktab hayotiga tegishli yangiliklarni joriy qilish, shuningdek, o'quvchilarning ijodiy faoliyatlari natijalarini amalda qo'llash bo'yicha taklif va loyihalar bilan tanishtirish darsi bo'lib, o'quvchilarning bilimlarini oshirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'qituvchi tomonidan amalga oshirilgan noanaviy darslar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi, o'qituvchi kompetentligini oshiradi. O'quvchilar qiziqishini uyg'otadi, yangicha fikrlashni shakllantiradi. Darslar juda qiziqarli bo'ladi, kutilgan natijalarni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tal'at G'afforova Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar Toshkent-2011.
2. Ta'lim-tarbiya texnologiyalari va jahon tajribasi o'quv-uslubiy majmua